

Individual mashg'ulotlarda talabalarning ijodiy qobiliyatlarini aniqlash

Abduvahobova Sevara Alisher qizi

abduvahobovasevara033@gmail.com

Namangan davlat universiteti

@<https://namdu.uz>.

Pedagogika fakulteti “San’atshunoslik” kafedrasida o’qituvchisi

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15357993>

Annotation: the purpose of coverage in this article is to further develop creative abilities in students in individual sessions, to provide practical assistance in learning activities to work independently from classroom activities in External cases, and it should not be exaggerated to say that the result has been achieved.

Keywords: Individual, training, shell, development, learning, taxation, practical, theoretical, textbok, research.

Kirish: Talabalar auditoriya mashg'ulotlari davomida professor-o'qituvchilarning ma'ruzasini tinglaydilar, uzoq muddatli amaliy mashg'ulotlarda turli xil mavzularda rangtasvir ishlaydilar.

Auditoriyadan tashqarida talaba darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni konspekt qiladi, uy vazifa sifatida berilgan mavzu asosida xomaki nusxa, qoralama, etyud ishlaydi. Rassom asarlaridan asarlaridan nusxa ko`chiradi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengroq o`rganish maqsadida qo`shimcha adabiyotlarni o`qib referatlar tayorlaydi hamda mavzu bo`yicha testlar echadi.

Adabiyotlar taxlili: Xorijlik talabalar ijodi bilan tanishish maqsadida internet ma'lumotlari bilan tanishadi. Mustaqil ta'lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi¹.

Mustaqil ta'limbajarish, qo`shimcha darslik va adabiyotlardan yangi bilimlarni mustaqil o`rganish, kerakli ma'lumotlarni izlash va ularni topish yo`llarini aniqlash, internet tarmoqlaridan foydalanib ma'lumotlar to`plash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to`garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan

¹ Abduvaxobova Sevara Alisher Qizi (2022). TEMA« SOVERShENSTVOVANIYе ZANYaTIY IZOBRAZITEL'NBIM ISKUSSTVOM I RAZVITIYе SPOSOBNOSTEY UChAIIXSYa». Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1 (2), 104-107. Doi: 10.5281/zenodo.7182013.

foydalanib ilmiy maqola va ma'ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. SHuning uchun ham mustaqil ta'limsiz o`quv faoliyati samarali bo`lishi mumkin emas hisoblanadi.

Natijalar taxlili:Mustaqil ta'lim vazifalarini tekshirish va baholash amaliy mashg'ulot olib boruvchi o`qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzuni o`zlashtirish darajasini tekshirish va baholash esa ma'ruza darslarini olib boruvchi o`qituvchi tomonidan har darsda amalga oshiriladi.

Talaba mustaqil ishini tashkil etishda rangtasvir fanining xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi²:

- tavsiya etilgan darslik va o`quv qo`llanmalari bo`yicha fan boblarini, tegishli mavzularni o`rganish;
- amaliy mashg'ulotlariga nazariy tayyorgarlik ko`rish;
- darslik, o`quv qo`llanmalar va tarqatma materiallar bo`yicha amaliy mashg'ulotlarga mustaqil ravishda tayyorlanish;
- ayirim mavzular bo`yicha testlar tuzish va darsliklarda keltirilgan mashqlarni bajarish;
- amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko`rish;
- darslik va o`quv qo`llanmalari bo`yicha fan boblari va mavzularini o`rganish;
- tarqatma materiallar bo`yicha ma'ruzalar qismini o`zlashtirish;
- talabaning o`quv, ilmiy tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog`liq bo`lgan fan bo`limlari va mavzularni chuqur o`rganish;

Har bir talaba kafedra o`qituvchisining tavsiyasiga binoan 1 ta mavzu bo`yicha mustaqil ravishda risola tayyorlayidi va gurux yoki klasteri talabalari huzurida uni o`qib, tushuntirib beradi yoki rangtasvir kompozitsiyasi ishlaydi. Bu mustaqil ishni baholash ballari hisobidan tegishlicha baholanadi.

² Baymetov, B. B., & Sharipjonov, M. S. O. (2020). Development Of Students' Descriptive Competencies In Pencil Drawing Practice. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 261-267.

Mustaqil ishlash uchun tavsiyalar. Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi talabalariga milliy buyumlaridan tuzilgan natyurmortni ishlashganda nimalarga etibor berish kerakligi xaqida umumiy suhbat, ya'ni suv bo'yoq bilan ishlashganda issiq va sovuq ranglardan natyurmortda ham bo'lishi hamda ulardan qanday foydalanish xaqida tushuncha beriladi.

Akvarel bo'yog'ida ishlash davomida tez va toza ranglar bilan ishlanishi kerak.

Milliy buyumlardan tuzilgan natyurmortni ishlash uchun talabalar akvarel bo'yog'i, suv uchun idish, 3-10 o'lchamli mo'yqalam, o'chirg'ich, planshetga tortilgan torshon qog'ozi 75x55 smli, rang aralashmasi uchun toza qog'ozlarni olib kelishlari shart bo'ladi. Birinchi kurs talabalari uchun rangtasvir darslarida natyurmortni ishlash bosqichlari shundan iborat; natyurmortni chizishdan avval talabalar o'zi o'tirgan joydan ufq chizig'ini topishi, o'ta qattiq yoki yumshoq bo'lmagan "TM" qalami bilan nozik chizgilar yordamida boshlashi, planshetning tepa qismidan kam, pastki qismidan ko'proq joy qoldirishi shart³.

Qog'oz yuzasiga natyurmortni chiroyli qilib joylashtirish va buyumlarning bir-biridan farqini topishi kerak bo'ladi. Qalam yordamida to'g'ri va yaxshi topilgan natyurmortni engil, nafis ranglar bilan boshlash kerak bo'ladi. Qog'ozga rang berganda suvli bo'lishiga e'tibor beriladi. San'at atributlaridan tashkil topgan buyumlar, mevalarni va materiallarni engil ranglar bilan, umumiy qilib olinadi. Ishni doimo yorug' tarafidan boshlash kerak⁴.

Oynadan tushayotgan yorug'lik - "blik" och ranglarda qoladi. Yorug'lik, yarim soya, to'liq soya, refleks birinchi va ikkinchi planlar, issiq va sovuq ranglar (dars jarayonida bularni talabalarga natyurmort orqali ko'rsatib, tushuntirib boriladi) sekin - sekin kuchaytiriladi.

Har bir talabaga alohida e'tibor berib, suv bo'yoqda qanday ishlash, nimalarga ahamiyat berish va ularga rangda ishlash uslubini ko'rsatib beriladi.

³ Mirzahamdamovna, QB (2022). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI O'QUVCHILARIDA BADIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHGA AMALIY SAN'ATNING O'RNI. *SARQ UYGLANISHI: INNOVATSION, TA'LIM, TABIIY VA IJTIMOIIY FANLAR ILMIY JURNALI*

⁴ og'lu Sharipjonov, M. S. OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARGA MUAMMOLI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYALARI

Rang ko`rish qobiliyati hammada har xil bo`lishi tabiiy ekanligi sababli talabalarning rang sezish, ko`rish, tafakkur qilish tez va sekin ishlash qobiliyatlarini hisobga olish kerak. Hayotda buyum, meva va narsalarni doimo kuzatib, mustaqil ishlashni doimiy tarzda davom ettirish, tez-tez etyudlar ishlash foydali, ya'ni rang sezish, ko`rish qobiliyati o`sib, kuchayib borishini qattiq talab qilgan holda tushuntiriladi.

Milliy buyumlaridan tuzilgan natyurmortni ishlash jarayonida predmetlar, mevalar va material drapirovkalarini rangda bir-biri bilan qanday bog`lash, ularning rangda ta`siri, rang uyg`unligini topish vazifalari qo`yiladi.⁵

Agar material sovuq rangda, mevalar issiq rangda bo`lsa, baribir ular bir-biridan rang oladi. Natyurmortning issiq va sovuq ranglar asosida umumiy yaxlitlik holatini topa olgandagina tugatish zarurligi aytiladi.

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi talabalariga 2-3 predmetlardan tuzilgan natyurmort ishlashganda nimalarga etibor berish kerakligi xaqida umumiy suhbat, ya'ni suvbo`yoq bilan ishlashganda issiq va sovuq ranglardan natyurmortda ham bo`lishi hamda ulardan qanday foydalanish xaqida tushuncha berladi.

Rang ko`rish qobiliyati hammada har xil bo`lishi tabiiy ekanligi sababli talabalarning rang sezish, ko`rish, tafakkur qilish tez va sekin ishlash qobiliyatlarini hisobga olish kerak. Hayotda predmet, meva va narsalarni doimo kuzatib, mustaqil ishlashni doimiy tarzda davom ettirish, tez-tez etyudlar ishlash foydali, ya'ni rang sezish, ko`rish qobiliyati o`sib, kuchayib borishini qattiq talab qilgan holda tushuntiriladi.

Natyurmortni ishlash jarayonida predmetlar, mevalar va material drapirovkalarini rangda bir-biri bilan qanday bog`lash, ularning rangda ta`siri, rang uyg`unligini topish vazifalari qo`yiladi.

Agar material sovuq rangda, mevalar issiq rangda bo`lsa, baribir ular bir-biridan rang oladi. Natyurmortning issiq va sovuq ranglar asosida umumiy yaxlitlik holatini topa olgandagina tugatish zarurligi aytiladi.

⁵ Abdinabi, A. va Rayhona, T. (2024). Tasviriy san'at turlari va janrlarida badiiy ijod asoslarining o'ziga xos xususiyatlari. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2 (3), 219-228

Xulosa: Dasturiy ta'limda o'quv materiallari o'quvchilarga bo'lak-bo'lak holda uzatiladi. Bu esa o'qituvchi tomonidan har bir boskichdan keyin o'quvchining o'quv faoliyatini taxlil qilish va uning o'zlashtirish ko'rsatkichlariga tayangan holda navbatdagi, bir qadar murakkab o'quv materiali, nazorat savollari va sinov topshiriqlarini o'zlashga imkon yaratadi.

Bir tarmoqli dasturlar (B.F.Skinner, 1954 yil). Bu dastur oddiy sanalib, unga ko'ra o'quvchi har bir o'quv materiali bilan muayyan izchillikda tanishtirilib boriladi. O'quv materili barcha o'quvchi uchun bir xilda - bir xil hajm, mikdorga ega holda boskichma - boskich o'zatiladi. Indiviuallik xususiyatlari o'quv materialini bo'lak va yaxlit holda o'quvchilar tomonidan turli tezlikda o'zlashtirilishida ko'rinadi

Talabalarda ijodiy qobiliyatlarini aniqlashda uzoq muddatli dars mashg'ulotlari bilan birgalikda darsdan tashqai mashg'ulotlarni, xususan mustaqil ta'limni o'rni beqiyosligi aniqlandi

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abduvaxobova Sevara Alisher Qizi (2022). TEMA« SOVERShENSTVOVANIYe ZANYaTIY IZOBRAZITEL'NYIM ISKUSSTVOM I RAZVITIYe SPOSOBNOSTEY UChAIQIXSYa». Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1 (2), 104-107. Doi: 10.5281/zenodo.7182013.
2. Baymetov, B. B., & Sharipjonov, M. S. O. (2020). Development Of Students' Descriptive Competencies In Pencil Drawing Practice. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 261-267.
3. oglu Sharipjonov, M. S. OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARGA MUAMMOLI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYALARI.
4. Mirzahamdovna, QB (2022). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI O'QUVCHILARIDA BADIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHGA AMALIY SAN'ATNING O'RNI. SARQ UYGLANISHI: INNOVATSION, TA'LIM, TABIY VA IJTIMOY FANLAR ILMIY JURNALI .
5. Abdinabi, A. va Rayhona, T. (2024). Tasviriy san'at turlari va janrlarida badiiy ijod asoslarining o'ziga xos xususiyatlari. *Web of Teachers: Inderscience Research* , 2 (3), 219-228.

6. Winetsky, D. E., Negoescu, D. M., DeMarchis, E. H., Almukhamedova, O., Dooronbekova, A., Pulatov, D., ... & Goldhaber-Fiebert, J. D. (2012). Screening and rapid molecular diagnosis of tuberculosis in prisons in Russia and Eastern Europe: a cost-effectiveness analysis. *PLoS medicine*, 9(11), e1001348.